

A Revista Oficial da Terapia Holística

Revista TH

Dezembro - 2014 / Janeiro - 2015

34ª

34

FINAL DE ANO

E AS ESSÊNCIAS
FLORAIS DE BACH

PAPAI NOEL E OS XAMÃS

LENDAS, PUBLICIDADE
E TERAPIA

OBRIGAÇÃO DE SER FELIZ

E AS ANGÚSTICAS DAS FESTAS

O CLIENTE E A SATISFAÇÃO

ALQUIMIA DAS ERVAS

A COR PRETA

ESTRÉIA DO FORMATO REVISTA DIGITAL

Capa: Fênix
Modelo: Pam
Arte Digital: Henrique Vieira Filho

ÍNDICE

04 Os Festejos De Fim De Ano E Os Florais De Bach

07 As Tradições Xamânicas E Sua Incorporação À Mitologia Do "Papai Noel"

10 Calendários, Deuses E O Nexo Temporal

14 Obrigação De Ser Feliz vs Angústia de Fim De Ano

19 O Cliente E A Satisfação

23 Os efeitos da cor preta na cromoterapia e na sua vida

25 Alquimia Das Ervas

Holly
© Paul Wray, Iowa State University

Xamanismo
Arte Digital:
Henrique Vieira Filho

Walnut
© Goran Sweden's

Editorial

É com grande prazer que publicamos esta que é a **34ª Edição Online da Revista TH, a Revista Oficial da Terapia Holística.**

Além do já consagrado formato de “site”, que contém **TODOS os Artigos** já publicados neste cinco anos da Revista, prestigiaremos cada Edição, individualmente, que passará a ser publicada em formato de **Revista Digital** e em duas versões: a que maximiza a visualização em computadores desktop e a que extrai o máximo de conforto para a leitura em celulares e tablets.

Em recente relatório de acessos, constatamos um grande aumento de colegas que utilizam seus “smartphones” para apreciar a Revista TH e fizemos questão de evoluir o formato para que tenham a melhor experiência de leitura.

Com a proximidade de final de ano e início de um novo, esta Edição destacou temas relacionados.

A angústia nos períodos de festividades é a pauta do Artigo “A Obrigação De Ser Feliz”.

Os Florais de Bach também foram enquadrados na temática, pois várias das plantas de onde se extraem suas essências estão presentes nas tradições de fim de ano.

Nem mesmo Papai Noel escapou do Artigo que nos remete à origem das lendas, incluindo um dos ancestrais do Terapeuta Holístico: os Xamãs.

A necessidade de controlar o tempo é o tema da matéria “Calendários, Deuses E O Nexo Temporal”.

E, claro, sem nos prender a este período festivo, esta Edição igualmente apresenta matérias de interesse coletivo e que extrapolam qualquer data.

É o caso do Artigo “O Cliente E A Satisfação”, que aborda como o Profissional deve atuar.

E, com tantas cores vivas nas decorações à volta, vem a calhar a matéria que nos lembra da importância do preto.

Concluindo esta Edição, a Alquimia Das Ervas vem ao auxílio de todos, seja nas festividades, seja durante todo o ano.

Nossos votos de uma excelente leitura e de um ótimos período de passagem para todos !

Henrique Vieira Filho
Terapeuta Holístico
CRT 21001

Edição, Diagramação e Ilustrações

Henrique Vieira Filho

Organização

SINTE - SINDICATO DOS TERAPEUTAS

Homepage

www.revistath.com.br

Contato

www.sinte.com.br

contato@sinte.com.br

0800-117810

SINTE

Sindicato Dos Terapeutas

Alameda Santos, 211 cj 1403
São Paulo - SP CEP 01419-000
(11) 3171-1913

Antigos sacerdotes do norte, cogumelos, renas, São Nicolau e até um refrigerante famoso...

Um paralelo entre os costumes dos antigos xamãs siberianos, a figura de São Nicolau e como tais histórias mesclaram e chegaram até nossos dias, transformada em "Papai Noel".

Já abordei em outra oportunidade que os atuais **Terapeutas Holísticos** descendem, em sua forma de terapia, dos antigos xamãs e sacerdotes (ver artigo Xamãs - Os Precursores dos Terapeutas Holísticos Modernos), sendo que, é claro, adaptando as técnicas às normas da sociedade atual.

Por exemplo, séculos atrás, o acesso ao inconsciente, não raro, era obtido via ervas alucinógenas, enquanto que, na **Terapia Holística**, o mundo onírico é alcançado de forma bem mais saudável, com métodos de relaxamento, associações de idéias, vivências induzidas pelo toque, hipnose, dentre outras opções.

Desta vez, focaremos na figura milenar dos Xamãs Siberianos, vestindo suas pesadas roupas de pele, viajando velozmente em seus trenós puxados por renas, em busca do sagrado cogumelo vermelho e branco, colhidos um a um e armazenados em um saco de couro, para serem compartilhados com os membros destacados da tribo.

O sacerdote entra pela chaminé das moradas (a passagem para as pessoas e para a fumaça das fogueiras é a mesma, neste tipo de tenda...), presenteando os moradores com suas cantigas, danças e, é claro, o fungo mágico, o qual, para ter sua toxicidade diminuída, é assado na fogueira, espetado em galhos. Alguns dos efeitos deste vegetal é a sensação de voar, além de vermelhidão nas bochechas e nariz, comumente acompanhados de surtos de gargalhadas...

Qua l q u e r semelhança com a moderna figura do **Papai Noel** de rosto rosado, aterrizando de seu vôo, colocando presentes à lareira, assando marshmallows e rindo à toa, é muito mais do que coincidência...

Das terras geladas do Norte, as histórias destes poderosos xamãs migraram para o restante do mundo ocidental, criando sincretismo com as lendas já estabelecidas anteriormente.

Para alcançarmos a mercantilizada e moderna figura do "Papai Natal" (*natalis* no latim, derivada do verbo *nascor* ou seja, "nascer", de onde originaram "natal", em português, "natale", em italiano, e "noël", em francês...), temos que

destacar a forte influência de duas organizações muito poderosas: a antiga igreja romana e... o fabricante de um famoso refrigerante !

Uma das eficientes estratégias de disseminação na "nova" religião era a de incorporar para si, as datas, festejos, ritos e personagens de suas "concorrentes", adaptando-os para si.

Desta forma, eram mais facilmente aceitos e compreendidos pela população, acostumada com os antigos deuses e cerimônias.

Por exemplo, a data comemorativa do nascimento de Jesus de Nazaré foi alterada mais de uma dezena de vezes, convenientemente coincidindo com festividades já existentes do público alvo.

A última data assumida corresponde ao solstício de inverno no hemisfério norte, ocasião em que festejavam o deus Mitra, cujo principal templo era onde hoje se encontra o Vaticano...

Especificamente sobre o tema deste artigo, os publicitários (também me considero um...) papais conseguiram "salvar vários coelhos com uma só cajadada no caçador" (é que sou vegetariano...): criaram o "super-xamã" !

Nenhum trenó de renas voava mais veloz do que o do bispo Nicolau...

Ninguém trazia presentes melhores que os dele: moedas de ouro para as donzelas sem dote e brinquedos para as crianças, fabricados por um exército de demônios que ele subjugou, obrigando-os a trabalhar para ele.

As mesmas forças que transformaram "vossa mercê", em "vós mecê", depois em "mecê", "você", "ocê", até o atual "cê", fizeram com que "Saint Nikolaus" (Santo Nicolau) migrasse para os Estados Unidos, como "Santa Claus" e de um bispo católico, para um personagem cristão genérico.

Ilustração de Santa Claus, por Thomas Nast

N o v a m e n t e , o s publicitários tem seu papel nesta história e a primeira figura da nova versão do personagem de que se tem notícia é de 1863, de autoria de **Thomas Nast**, mantendo traços de figuras bíblicas, como a respeitável barba branca, mas trajando roupas estilo esquimó, apropriadas às terras gélidas e distribuindo presentes, como o santo católico e os xamãs.

Pela primeira vez, a lenda de **Santa Claus** aparece associada aos festejos natalinos, tradição esta incorporada em definitivo até nossos dias.

Alguns estudiosos do xamanismo afirmam que, nas cerimônias com os cogumelos sagrados, os sacerdotes vestiam-se com as mesmas cores deste alucinógeno vegetal (cogumelo xamânico, vermelho com círculos brancos...).

Eis que em 1931, finalmente o personagem é ilustrado com vermelho e branco, justamente as cores do rótulo da bebida que patrocinou a

campanha publicitária, que se renova todos os anos, desde então, associando o "bom velhinho" a esta marca específica.

É uma ironia do destino que, este produto que nasceu como xarope para dores de cabeça e que se reinventou como refrigerante, utilize as mesmas cores do fungo "mágico"...

Ainda mais porque seu nome sugere que os extratos vegetais de sua fórmula secreta tenham a ver com a folha-de-Coca e a noz-de-Cola, poderosos estimulantes, mas que, felizmente, longe estão da toxicidade da referida planta xamânica.

Claro, sei que existe muitas outras versões igualmente plausíveis para tudo que abordamos neste pequeno texto.

Creio que nunca saberemos o que é verdade e o que é ficção, quais histórias foram propositadamente criadas com fins bem definidos e as que surgiram espontaneamente oriundas dos sonhos e anseios da humanidade.

Santa Claus - Campanha Coca-Cola - 1931

O importante é constatar que estas festividades, mais do que simples produtos do mercantilismo moderno, remontam ao universo dos **Arquétipos**, dos **Símbolos** e do **Inconsciente Coletivo**, que fascina não só aos **Terapeutas Holísticos** (inclusive, por obrigação profissional de estudar...), como a qualquer indivíduo em busca do conhecimento.

Independente disso, ainda que no Brasil seja verão, desejo um **feliz festejo de solstício de inverno para todos !**

Henrique Vieira Filho - Terapeuta Holístico - CRT 21001,

é autor de diversos livros da profissão, ministra aulas na **CEATH - Comunidade de Estudos Avançados em Terapia Holística.**

contato@sinte.com.br (11) 3171-1913